

PSICOLOGIA FORENSE NA IDENTIFICAÇÃO DE PERFIS CRIMINAIS

FORENSIC PSYCHOLOGY IN IDENTIFYING CRIMINAL PROFILES

Anderson Fernandes Costa¹

Resumo

O presente estudo tem como objetivo analisar a contribuição da Psicologia Forense na identificação de perfis criminais, analisando métodos utilizados e sua aplicabilidade na resolução de crimes. A Psicologia Forense surge como uma ferramenta essencial para investigações ao combinar teorias psicológicas e criminológicas com técnicas avançadas de análise comportamental. A metodologia empregada é qualitativa, fundamentada em revisão bibliográfica de literatura especializada e na análise de casos práticos de perfis específicos ao longo da história criminal. Os resultados evidenciam a eficácia das técnicas de perfilagem, como a análise comportamental desenvolvida pelo FBI e os modelos científicos propostos por David Canter na Psicologia Investigativa. Tais abordagens permitem compreender padrões comportamentais, traços de personalidade e motivações dos crimes, resultando em investigações mais direcionadas e eficientes. Contudo, a aplicação da Psicologia Forense ainda enfrenta entraves relacionados à validade científica e às questões éticas, como o risco de estereotipagem. Conclui-se que a identificação de perfis criminais, por meio da Psicologia Forense, representa um avanço significativo para o sistema de justiça ao melhorar as investigações e contribuir para a resolução de crimes, mas requer aprimoramento contínuo para consolidar sua confiabilidade científica e ética.

Palavras-chave: Psicologia Forense, Perfil Criminal, Criminologia, Análise Comportamental.

Abstract

This study aims to discuss the contribution of Forensic Psychology to criminal profiling, exploring the methods used and their applicability in solving crimes. Forensic Psychology emerges as an essential tool in investigations by combining psychological and criminological theories with advanced behavioral analysis techniques. The methodology employed is qualitative, based on a literature review of specialized sources and the analysis of practical cases of identified criminal profiles throughout history. The results demonstrate the effectiveness of

¹ Bacharel em Direito pela Faculdade Associadas de Ariquemes. Mestrando em Criminalística pela Universidad Europea Del Atlántico.

profiling techniques, such as the behavioral analysis developed by the FBI and the scientific models proposed by David Canter in Investigative Psychology. These approaches help identify behavioral patterns, personality traits, and criminal motivations, leading to more targeted and efficient investigations. However, Forensic Psychology still faces challenges related to scientific validity and ethical issues, such as the risk of stereotyping. It is concluded that criminal profiling through Forensic Psychology represents a significant advancement for the justice system by optimizing investigations and contributing to crime resolution, though it requires continuous improvement to consolidate its scientific reliability and ethical application.

Keywords: Forensic Psychology, Criminal Profiling, Criminology, Behavioral Analysis.

INTRODUÇÃO

A Psicologia Forense (PS) é uma área de estudo e atuação que analisa o comportamento de pessoas envolvidas em processos jurídicos e investigativos (Neves, 2024). Chama-se também de psicologia forense o estudo do elo entre a psicologia e o direito (Silva, 2023). Em outras palavras é a área responsável pelo estudo do comportamento de pessoas que estão envolvidas em ambientes ou circunstâncias reguladas juridicamente.

Essa área vindo sendo considerada uma garantia de que os envolvidos em um julgamento, por exemplo, possam ter seus direitos garantidos (Santana et al., 2022). O psicólogo forense tem o poder de atender quaisquer demandas judiciais, sem emitir juízo de valor sobre elas. E para atuar na área é preciso muita responsabilidade, já que o profissional exerce suas funções como um agente analítico de processos jurídicos (Kocsis, 2018).

Assim, a Psicologia Forense é uma ferramenta substancial na identificação de perfis criminais, auxiliando na resolução de crimes e na promoção da justiça. O trabalho do psicólogo forense exige conhecimento técnico, habilidade analítica e compromisso ético, contribuindo para a segurança da sociedade e o bem-estar das vítimas (Bartol; Bartol, 2018). Nesse contexto, o perfil criminal, também conhecido como *Criminal Profiling*, é uma técnica investigativa que analisa padrões de comportamento em cenas de crimes violentos para identificar características do possível ofensor (Crighton, 2021)

O uso do perfil criminal teve sua origem com o psiquiatra Dr. Langer, que, a pedido do OSS (Escritório de Serviços Estratégicos), foi incumbido de elaborar um perfil psicológico de Adolf Hitler. O objetivo principal é criar um modelo descritivo do possível ofensor, auxiliando nas investigações e reduzindo o número de suspeitos. A construção de um perfil criminal exige uma coleta sistemática e abrangente de informações tanto sobre o delito quanto sobre o indivíduo que o perpetrrou (Silva, 2023). Quando o sujeito já se encontra sob custódia, é possível

realizar entrevistas com o intuito de investigar as motivações subjacentes ao crime, sua premeditação, os critérios utilizados na seleção da vítima, os instrumentos usados e a escolha do local para a prática do ato ilícito, além de outros questionamentos relevantes para a análise (Santana et al., 2022).

Em casos de crimes sem suspeitos identificados, a atuação conjunta de detetives, policiais, psicólogos, peritos criminosos e outros profissionais especializados torna-se fundamental. A equipe deve proceder à análise minuciosa do cenário do crime, das provas materiais, das fotografias documentais, assim como à elaboração de mapas que indiquem a localização e a recorrência dos eventos, a fim de inferir um perfil possível do autor do delito (Ribeiro; Soeiro, 2021). No contexto de homicídios, além da avaliação das provas físicas e documentais mencionadas, solicita-se a realização de autópsia na vítima para determinar a natureza, a extensão e as características das lesões sofridas, o que pode fornecer informações cruciais para a segurança da dinâmica do crime e do comportamento do agressor (Davies; Beech, 2018).

Conforme expõe Hemerly (2016), o comportamento observado na prática de um crime possui características biopsicossociais, ou seja, envolve dimensões biológicas, psicológicas e sociais. Durante a primeira infância, a criança internaliza e desenvolve comportamentos que são fortemente influenciados pelo ambiente e pelas relações interpessoais em seu círculo de convivência, fatores estes fundamentais para a formação de sua personalidade. Nesse sentido, indivíduos que vivenciaram situações de abuso físico, sexual ou emocional durante a infância ou adolescência – períodos críticos do desenvolvimento humano – podem manifestar, na vida adulta, padrões comportamentais disfuncionais ou potencialmente destrutivos (Hemerly, 2016). Contudo, é importante destacar que essa relação não configura uma regra determinística, uma vez que nem todas as pessoas que sofreram abusos tendem a se tornar infratores ou delinquentes.

Ainda segundo o autor, informações relativas à infância e ao histórico de vida do acusado, quando disponíveis, como ocorrências de negligência ou abusos de qualquer natureza, assumem papel relevante na elaboração do perfil criminal. Essas informações permitem direcionar as investigações ao descartar suspeitos, reduzem a incidência de detalhes futuros e atuam como um guia para o desenvolvimento da investigação. Ressalta-se, contudo, que essa técnica não é autossuficiente, mas constitui um elemento complementar dentro do processo investigativo, o que envolve a colaboração interdisciplinar de peritos criminais, policiais, detetives, médicos legistas, psicólogos criminais e forenses, biólogos forenses, entre outros

profissionais especializados que atuam na análise da cena do crime e na cobertura do evento delituoso (Hemerly, 2016).

Portanto, a Psicologia Forense tem contribuído na elaboração de perfis criminais, ao analisar tanto as características específicas dos delitos quanto os comportamentos prováveis dos criminosos. Essas informações podem ser obtidas por meio de observações na cena do crime, depoimentos de testemunhas ou relatos fornecidos pelas vítimas. Essa abordagem possibilita não apenas a construção de perfis psicológicos dos infratores, mas também a identificação de padrões relacionados ao tipo de crime praticado. Além disso, por meio da análise comparativa de cenas de crimes semelhantes, a Psicologia Forense pode contribuir para a prevenção de delitos futuros, ao identificar comportamentos recorrentes e tendências que antecedem a prática criminosa (Goes Júnior, 2012).

Nesse contexto, destaca-se a relevância científica deste estudo, uma vez que se democratiza objetivamente o acesso às informações pertinentes à matéria por meio da posterior publicação do artigo científico. Almeja-se, assim, difundir o conhecimento relacionado à temática abordada, estimulando o desenvolvimento de novas pesquisas no campo da Criminologia. De forma específica, pretende-se contribuir com o debate sobre a elaboração e a análise de perfis psicológicos, promovendo a capacitação dos profissionais que atuam na área e ampliando a base cognitiva dos leitores específicos no tema.

Dessa forma, o problema que norteia o presente estudo é o seguinte: quais são as possíveis contribuições da Psicologia Forense para a construção de um perfil psicológico provável da violência? O objetivo geral deste artigo é analisar as possíveis contribuições da Psicologia Criminal para a construção de perfis psicológicos prováveis de crimes, identificando padrões comportamentais e características dos delitos, de modo a oferecer suporte ao processo investigativo e à prevenção de práticas delituosas.

REVISÃO DE LITERATURA

A Psicologia abrange diversas áreas de atuação, entre as quais se destacam três vertentes principais: Psicologia Jurídica, Psicologia Forense e Psicologia Investigativa. Essas áreas, embora distintas, são complementares entre si, concorrentes de forma integrada. De acordo com Figueiredo (2010), o objeto de estudo da Psicologia ainda não está completamente delimitado, resultando em uma ampla gama de focos de investigação, tais como consciência, comportamento, personalidade, emoções, cognição, identidade e inconsciente. França (2004) corrobora essa ideia ao afirmar que a Psicologia possui múltiplos objetos de análise, destacando

o comportamento, inconsciente, personalidade e identidade, além de enfatizar as diversas perspectivas adotadas na compreensão dos indivíduos e as consequências de suas ações no contexto jurídico.

No campo da Psicologia Jurídica, a atuação ocorre em espaços relacionados ao Direito, onde o psicólogo desempenha atividades como a realização de perícias e a elaboração de laudos técnicos, que serve como subsídio para auxiliar o juiz na tomada de decisões sobre a culpabilidade ou inocência do réu. Além disso, essa área contribui para o processo de ressocialização dos sujeitos envolvidos no sistema judiciário (Passos, 2014). Para França (2004), o objeto central da Psicologia Jurídica reside nas ações complexas que surgem em diferentes situações do sistema jurídico.

Por sua vez, a Psicologia Forense tem como foco as questões ligadas ao comportamento humano, avaliando tanto os aspectos cognitivos quanto emocionais dos indivíduos. Segundo Huss (2010), essa área pode atuar na cooperação com o sistema judiciário e frequentemente dialogar com a Psicologia Jurídica, especialmente ao examinar comportamentos relevantes para a resolução de casos legais.

Por fim, a Psicologia Investigativa, proposta por Canter (2004), concentra-se na elaboração de perfis criminais, utilizando métodos psicológicos para identificar traços comportamentais e características psicológicas dos autores de crimes. Essa abordagem contribui de forma significativa para as investigações, auxiliando na compreensão do *modus operandi* das violações e fornecendo elementos fundamentais para o desenvolvimento das investigações criminais.

Abordagem teórica da psicologia forense

As primeiras intervenções dos profissionais de psicologia no contexto judicial remontam à década de 1970, período em que a Psicologia Forense começou a se consolidar como uma disciplina autônoma, atuando diretamente na área criminal. Conforme Neves (2024), a Psicologia Forense tem como objetivo principal o estudo do comportamento humano no contexto do sistema jurídico, tanto no âmbito civil quanto no criminal, buscando contribuir com análises que possibilitem a compreensão de indivíduos envolvidos em processos judiciais. Segundo Gonçalves (2023), a disciplina tem a função de aplicar princípios e teorias da psicologia para auxiliar o sistema jurídico em diversas etapas, como investigações criminais, avaliações de risco e elaboração de perfis psicológicos de crimes.

Não que se refira ao papel do psicólogo forense, Santana et al. (2022) afirma que este profissional desempenha uma função essencial ao analisar e interpretar comportamentos, emoções e processos cognitivos de indivíduos envolvidos em delitos, oferecendo subsídios importantes para o entendimento das motivações e contextos que os levaram a praticar atos criminosos. Essa atuação permite, por exemplo, que o sistema judicial compreenda os fatores psicológicos e sociais que influenciam a conduta delituosa, oferecendo um parecer técnico para decisões judiciais fundamentais. Conforme Davies e Beech (2018), a Psicologia Forense também observa os processos de ressocialização, acompanhando indivíduos após as notificações para entender as instruções mais específicas que possam reintegrá-los à sociedade.

Kocsis (2018) destaca a relevância da elaboração de perfis criminais (criminal profiling) como uma das principais ferramentas da Psicologia Forense. Este método analisa padrões comportamentais e características psicológicas dos infratores, permitindo que as autoridades conduzam investigações mais direcionadas. Por outro lado, Ribeiro e Soeiro (2021) ressaltam que, apesar da eficácia de tais métodos, existem desafios relacionados à validade científica e ética na aplicação das técnicas de perfilagem.

A psiquiatria forense, como área correlata, também contribui significativamente para a compreensão dos indivíduos em conflito com a lei. Segundo Silva (2023), a psiquiatria forense foca na identificação de transtornos mentais e na avaliação das suas implicações nos atos delituosos, oferecendo informações importantes para a elaboração de laudos periciais. Para Crighton (2021), tanto a psiquiatria quanto a psicologia forense, apesar de possuírem abordagens metodológicas distintas, convergem no objetivo de compreender os processos psicológicos e sociais envolvidos no comportamento criminoso, além de oferecer análises que possam auxiliar o sistema de justiça na aplicação de penas mais justas e na prevenção de reincidência.

A atuação dos psicólogos forenses estende-se a diversos contextos, como prisões, agências de polícia e órgãos governamentais, nos quais desenvolvem avaliações psicológicas, tratamentos e consultorias. Bartol e Bartol (2018) afirmam que a aplicação da psicologia no sistema legal contribui para decisões mais fundamentadas, sobretudo em casos que envolvem traumas emocionais, como estresse pós-traumático (TEPT) decorrente de situações como acidentes ou violência. Nesses casos, a psicologia forense auxilia não apenas na identificação dos danos psicológicos sofridos pelas vítimas, mas também não há embasamento técnico necessário para que decisões judiciais considerem reparações justas e específicas.

A Psicologia Criminal, inserida no campo da Psicologia Forense e da Criminologia, tem como foco principal compreender as condições psíquicas do criminoso, bem como a forma

como ele se manifesta e atua durante a prática delituosa. De acordo com Kocsis (2018), as informações obtidas por meio da análise de comportamentos são organizadas e integradas para a elaboração de um perfil provável de violação. Para que essa abordagem seja eficaz, é essencial capacitar os profissionais que atuam na segurança pública, incluindo policiais, investigadores, psicólogos, delegados, psiquiatras e detetives, aprimorando os conhecimentos que já possuem com conceitos da Psicologia e do Direito. Esse processo possibilita a construção de perfis mais precisos e contribui diretamente para o avanço das investigações. Conforme destaca Ribeiro e Soeiro (2021), a colaboração entre psicólogos e investigadores é fundamental, pois permite identificar padrões comportamentais recorrentes nos crimes e possibilita a implementação de estratégias para prevenir novos crimes.

No que se refere à prevenção do crime, Davies e Beech (2018) destacam que essa pode ser dividida em três níveis: prevenção primária, secundária e terciária. A prevenção primária, segundo Crighton (2021), consiste em ações mais amplas e gerais, voltadas à população como um todo, buscando neutralizar os fatores que levam à prática de crimes desde sua origem. Embora seja uma forma mais óbvia de prevenção, apresenta custos elevados e resultados mais demorados. A prevenção secundária, por sua vez, atua de forma mais localizada, concentrando esforços em áreas com alta incidência criminal. Segundo Bartol e Bartol (2018), essa forma de prevenção busca agir em comunidades com maior prevalência de violência e problemas sociais, utilizando estratégias focadas, como monitoramento de territórios, controle de comunicação entre violações e implementação de programas específicos de policiamento.

Já a prevenção terciária tem como foco a população carcerária, objetivando evitar a reincidência de crimes e promovendo a ressocialização dos indivíduos. No entanto, segundo Gonçalves (2023), essa estratégia enfrenta sérios desafios no Brasil, sendo uma das formas de prevenção menos eficazes devido a problemas estruturais e sociais do sistema penitenciário.

Nesse contexto, a Psicologia Criminal desempenha um papel relevante na elaboração de perfis criminais, por meio da análise detalhada das características dos crimes, dos comportamentos observados na cena do delito e dos relatos de testemunhas e vítimas. Conforme aponta Silva (2023), as informações fornecidas pelas vítimas são fundamentais para identificar padrões comportamentais dos agressores antes, durante e após o crime. Elementos como a forma de agir do criminoso, suas falas e objetos utilizados durante a prática delicada, como armas, luvas ou preservativos, são importantes para a análise e construção do perfil do infrator.

A partir da observação e do estudo dos crimes anteriores, a Psicologia Criminal contribui não apenas para a resolução de casos em andamento, mas também para a prevenção de novos delitos, fornecendo subsídios para o desenvolvimento de estratégias de segurança pública e

aprimoramento das investigações. Assim, a compreensão do comportamento do agressor e da dinâmica do crime, conforme destaca Santana et al. (2022), torna-se essencial para a efetividade das ações preventivas e para a atuação mais precisa dos profissionais envolvidos no sistema de justiça.

Perfil Criminal (Criminal Profiling)

O Perfil Criminal, ou em inglês *Criminal Profiling*, é uma técnica de investigação que visa identificar características comportamentais e de personalidade do crime com base em crimes cometidos. Segundo Kocsis (2018), essa prática está profundamente ligada às áreas de Criminologia, Psicologia, Psiquiatria e Ciências Forenses e envolve uma análise de padrões de comportamento para a construção de um perfil detalhado do autor do crime. A elaboração de perfis baseia-se em modelos científicos, que permitem interpretar comportamentos e traços de forma a traçar características prováveis do infrator.

O FBI desenvolveu o modelo *Criminal Investigative Analysis* (CIA), considerado o principal método utilizado. Esse modelo é amplamente aplicado em investigações criminais e foca na coleta de dados e desenvolvimento de procedimentos que permitem identificar características comportamentais e traços de personalidade que diferenciam a violência do restante da população (Davies & Beech, 2018). Um segundo modelo, conhecido como Psicologia Investigativa, foi desenvolvido por David Canter e busca, a partir de métodos científicos, entender o comportamento do criminoso no contexto do ambiente onde o crime ocorreu e na interação do sujeito com seu meio (Ribeiro & Soeiro, 2021).

Já o modelo *Crime Action Profiling* (CAP), destaca a importância da análise do crime local, embora seja recomendado apenas em situações especiais, devido à necessidade de um volume significativo de informações. Kocsis (2018) ressalta que, para a aplicação deste modelo, é necessário o conhecimento aprofundado do comportamento humano, da dinâmica das personalidades e das psicopatologias envolvidas. Por fim, a Análise dos Vestígios Comportamentais (BEA) propõe uma avaliação minuciosa dos vestígios deixados na cena do crime, conectando-os aos comportamentos do crime. Evidências físicas, como objetos deixados no local, são comprovadas e interpretadas para fornecer informações precisas sobre a personalidade e as motivações do autor (Crighton, 2021).

Esses métodos têm como objetivo oferecer dados que auxiliam na investigação criminal, permitindo a construção de um perfil psicológico e comportamental do crime com base na análise detalhada da cena do crime e dos padrões de ação observados. Silva (2023) observa que,

embora a técnica de perfil criminal seja amplamente utilizada em investigações, ela atua como ferramenta complementar, sendo necessário combiná-la com outros métodos forenses para aumentar sua eficácia. Os crimes de homicídio e crimes sexuais são os principais contextos nos quais essa técnica é aplicada, destacando-se pela sua relevância na busca e identificação de provas, bem como na posterior prisão de suspeitos.

Nos crimes sexuais, o perfil criminal foca na identificação das vítimas e na análise dos métodos utilizados pelo agressor, visa compreender a maneira como ele planeja e executa os ataques. Segundo Kocsis (2018), o relato de testemunhas e vítimas é fundamental para identificar o comportamento do crime antes, durante e após o ato, além de interpretar objetos usados no crime, como armas, luvas e outros vestígios. Nos casos de homicídio, especialmente quando o testemunho da vítima não é possível, o investigador se concentra na análise da cena do crime em busca de evidências físicas que forneçam informações sobre o criminoso (Soeiro em Ribeiro & Soeiro, 2021).

Kocsis (2018) propõe que a técnica do perfil criminal busque responder a cinco perguntas centrais na investigação: quem cometeu o crime, quando foi cometido, como o delito foi executado, qual a motivação por esse comportamento por trás e onde o crime ocorreu. Ainda segundo Ribeiro e Soeiro (2021), os comportamentos criminosos podem ser divididos em dois grupos: crimes organizados e desorganizados. Uma cena caótica, com vestígios abundantes, geralmente indica um crime desorganizado, associado a indivíduos com habilidades cognitivas limitadas e pouca capacidade de planejamento. Por outro lado, cenas de crime com escassez de evidências sugerem crimes organizados, praticados por indivíduos meticolosos que premeditam suas ações, deixam poucos vestígios e tendem a escolher vítimas desconhecidas.

Em 1978, o FBI desenvolveu uma metodologia voltada à análise de crimes violentos com o objetivo de identificar as motivações e características da personalidade dos ofensores. Esse estudo se baseia em entrevistas com criminosos condenados por crimes violentos e em série, além de relatórios detalhados da cena do crime e informações das vítimas (Bartol & Bartol, 2018). As entrevistas foram essenciais para identificar padrões comportamentais manifestados antes, durante e após o crime, o funcionamento psicológico e as características cognitivas comuns entre os ofensores. Desse modo, surgiu um instrumento voltado ao trabalho da investigação criminal, fundamentado no estudo do comportamento dos crimes.

Soeiro (2021) destaca que o crime tende a manifestar comportamentos semelhantes em diferentes delitos, o que pode revelar sua personalidade. A construção do perfil criminal envolve a coleta de um volume máximo de informações relacionadas ao crime, à cena, à assinatura do crime, às características da vítima, como idade, gênero, histórico social e familiar, e quaisquer

mudanças recentes no comportamento do autor. Segundo Bull et al. (2006), a elaboração do perfil segue sete etapas: avaliação minuciosa da conduta criminosa, análise detalhada da cena do crime, análise das características da vítima, avaliação dos crimes anteriores, exames de autópsia (nos casos de homicídio), elaboração do perfil com sugestão de características do crime e apresentação de sugestões para a investigação criminal.

O perfil criminal é utilizado como um instrumento psicológico auxiliar nas investigações, permitindo que o comportamento da violência seja comparado a outros casos, facilitando a identificação de suspeitos e contribuindo para a solução dos crimes. Segundo Silva (2023), com base nas informações coletadas e comprovadas, o pesquisador pode avançar na busca pelos responsáveis e entender as motivações que os levaram à prática delituosa.

David Canter, uma das figuras mais influentes na área da Psicologia Investigativa, trouxe contribuições significativas para o desenvolvimento do perfil criminal ao incorporar métodos científicos e baseados em evidências ao processo investigativo. Segundo Gonçalves (2023), Canter revolucionou a forma de elaboração de perfis ao integrar a psicológica com métodos estatísticos e geográficos, dando ênfase ao comportamento do crime em relação ao ambiente e à cena do crime. Diferentemente das abordagens anteriores, mais intuitivas, Canter elaborou um modelo estruturado e empiricamente testável, alinhando o perfil criminal à ciência.

A principal contribuição de Canter foi a criação da Psicologia Investigativa, que visa entender a conduta criminosa através de uma análise metódica do comportamento do crime no contexto da interação entre ele, a cena do crime e a vítima. Em vez de se limitar a traços de personalidade, a Psicologia Investigativa foca na análise do *modus operandi*, na escolha do local do crime, no padrão de localização do infrator e em sua relação com o ambiente onde o delito ocorreu (Ribeiro & Soeiro, 2021). Essa abordagem deu origem à aplicação da geografia criminal, na qual Canter utilizou o conceito de “mapa mental” do crime para identificar padrões espaciais em sua entrega, permitindo prever áreas prováveis de atuação ou residência do autor.

De acordo com Davies e Beech (2018), as técnicas propostas por David Canter também trouxeram avanços na distinção entre crimes organizados e desorganizados, refinando as análises para fornecer um retrato mais detalhado do comportamento do agressor. A partir de suas pesquisas, ele estabeleceu que o comportamento do crime não é aleatório, mas segue padrões lógicos, influenciados tanto por fatores psicológicos quanto contextuais. Isso se tornou possível correlacionar características comportamentais do autor com elementos específicos da cena do crime, facilitando o direcionamento das investigações e a criação de perfis mais precisos.

Além disso, Canter contribuiu com a reformulação do *Crime Action Profiling*, modelo que enfatiza a análise de comportamentos específicos manifestados durante o ato criminoso. Segundo Kocsis (2018), a aplicação desse modelo permite que os pesquisadores compreendam as motivações do agressor e a lógica por trás de suas ações, analisando os vestígios comportamentais deixados no local do crime e as interações entre violência e vítima. Essa metodologia baseia-se na ideia de que os comportamentos do crime são consistentes e repetitivos, refletindo sua personalidade e experiências de vida.

Outro ponto relevante é que Canter destacou a importância do uso de bancos de dados e estatísticas na construção de perfis criminais, propondo análises comparativas entre casos semelhantes e aplicando métodos empíricos para validar suas teorias. Esse rigor científico permitiu que a Psicologia Investigativa fosse amplamente reconhecida como uma ferramenta essencial na resolução de crimes complexos, como homicídios em série e crimes sexuais (Crighton, 2021).

Assim, as contribuições de David Canter revolucionaram o campo do perfil criminal, transformando-o em uma abordagem mais científica e sistemática. Suas teorias, aliadas à análise comportamental, geografia criminal e padrões espaciais, forneceram métodos mais eficazes e confiáveis para a investigação criminal, consolidando a Psicologia Investigativa como uma área central de compreensão do comportamento criminoso e no auxílio às forças de segurança pública.

METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se como um estudo qualitativo, do tipo revisão bibliográfica, com abordagem exploratória. O percurso metodológico foi estruturado em sete etapas principais, conforme indicado por Sousa (2017): elaboração da questão de pesquisa, busca de dados na literatura, seleção dos estudos, extração dos dados, síntese dos dados, análise dos dados e, por fim, redação e publicação dos resultados. Para a construção deste estudo, foram utilizados como embasamento teórico fontes científicas em meio eletrônico, tais como artigos acadêmicos, revistas científicas, anais de eventos, monografias, dissertações e teses. As bases de dados selecionadas incluem a Scientific Electronic Library Online (SciELO) e o Google Acadêmico, além de livros especializados, legislações e doutrinas. A busca foi realizada com a aplicação de filtros de pesquisa avançada, delimitando estudos publicados entre 2017 e 2024 e disponíveis integralmente e gratuitamente em meio eletrônico.

Os descritores utilizados para a seleção dos materiais foram “perfil psicológico”, “investigação criminal” e “inquérito policial”. A partir da busca inicial, realizou-se a leitura atenta dos títulos, palavras-chave, resumos, introduções e conclusões dos materiais coletados, a fim de avaliar a adequação aos critérios de inclusão estabelecidos. Os critérios de inclusão contemplaram estudos publicados eletronicamente na íntegra, em idioma português e com recorte temporal dos últimos cinco anos (2017-2024). Foram excluídos os estudos duplicados, bem como pesquisas não relacionadas ao escopo do estudo ou que não abordassem diretamente a questão central desta revisão.

A pesquisa adotou métodos consagrados na área de psicologia forense, com destaque para a abordagem do FBI, que aplica a Análise Investigativa Criminal, uma metodologia voltada à categorização de perfis criminais a partir de padrões comportamentais e motivações identificadas nas cenas dos crimes. Além disso, utilizou-se a Psicologia Investigativa, com as ferramentas desenvolvidas por David Canter, que enfatizam uma abordagem científica baseada em evidências e na análise das características comportamentais dos indivíduos envolvidos em crimes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo as pesquisas, o uso de perfis criminais tem somado na resolução de crimes complexos, principalmente aqueles cometidos por assassinos em série, como exemplificado nos casos de Ted Bundy e do assassino BTK (Bind, Torture, Kill). Segundo Guimarães (2018), Ted Bundy foi um dos primeiros casos em que a técnica de criação de perfis criminais demonstrou sua eficácia ao identificar padrões comportamentais específicos. Bundy apresentou características de personalidade manipuladora e carismática, o que o permitia atrair suas vítimas com facilidade. O estudo detalhado de suas ações e a escolha das vítimas possibilitou a construção de um perfil consistente, que auxiliou sua captura.

No caso de Dennis Rader, conhecido como BTK, o uso de vestígios comportamentais deixou um impacto importante no campo da Psicologia Forense. Rader enviou cartas e registros às autoridades, descrevendo seus crimes com detalhes. Conforme Rosa (2016), os profissionais identificaram traços de narcisismo e necessidade de reconhecimento, fatores essenciais na elaboração do perfil psicológico do assassino, o que foi crucial para sua localização e prisão. Esses exemplos ilustram como a análise dos comportamentos repetitivos e das características deixadas nas cenas do crime permitiu às autoridades estabelecer padrões claros para rastrear o crime.

O uso de perfis criminais tem sido mostrado eficaz também em crimes isolados, nos quais a análise detalhada da cena do crime e dos indícios contribuíram diretamente para as investigações. Segundo Mendes (2017), em um estudo conduzido pelo FBI nos Estados Unidos, as entrevistas com crimes em série foram fundamentais para compreender as motivações psicológicas e os comportamentos prévios dos agressores. A técnica possibilitou relacionar crimes que, inicialmente, deixaram de ser desconexos, destacando o papel fundamental do profiling como ferramenta de investigação.

A efetividade da Psicologia Forense na resolução de crimes pode ser observada em diversos contextos ao redor do mundo. Correia, Lucas e Lamia (2017) afirmam que a taxa de sucesso aumentou significativamente após a aplicação de técnicas de análise comportamental em investigações criminais. Em comparação com métodos tradicionais, que se baseiam quase exclusivamente em evidências físicas, o *profiling* oferece uma perspectiva mais abrangente ao integrar aspectos comportamentais, psicológicos e ambientais.

Na análise da eficácia, Bartol e Bartol (2018) demonstram que, ao combinar técnicas forenses com a Psicologia Investigativa proposta por David Canter, os profissionais fornecem informações mais precisas sobre o autor do crime, permitindo que as investigações avancem de maneira mais direcionada. Por exemplo, a utilização da geografia criminal e dos padrões de entrega do agressor possibilita prever áreas de atuação ou mesmo identificar sua residência, o que amplia a eficiência da busca.

O impacto da Psicologia Forense no sistema judicial também é inegável. Mendes (2017) ressalta que a elaboração de perfis psicológicos fornece suporte técnico e científico aos juízes e promotores, permitindo que suas decisões sejam fundamentadas em análises comportamentais planejadas. Isso contribui diretamente para a aplicação de penas mais justas e avaliadas, além de facilitar a compreensão das motivações do agressor durante os julgamentos.

Apesar de suas vantagens, o uso de perfis criminais ainda enfrenta questões éticas e limitações. Segundo Silveira (2021), a técnica pode, em alguns casos, fortalecer estereótipos que prejudicam as investigações, como a generalização de características associadas a determinados grupos sociais ou culturais. Essa estereotipagem pode levar à identificação equivocada de suspeitos, comprometendo a imparcialidade do processo investigativo.

Outro ponto crítico é a confiabilidade científica das análises comportamentais. Ribeiro e Soeiro (2021) destacam que, embora o perfil tenha demonstrado resultados expressivos em investigações complexas, ainda existem desafios quanto à validação empírica dos métodos utilizados. A subjetividade inerente à interpretação de comportamentos pode comprometer a

precisão dos perfis elaborados, tornando necessária a combinação dessa técnica com outras ferramentas forenses.

Além disso, a aplicação do perfil exige um alto nível de capacitação técnica por parte dos profissionais envolvidos. Segundo Campos (2018), o sucesso na elaboração de perfis depende do conhecimento multidisciplinar em Psicologia, Criminologia e Ciências Forenses. Isso reforça a importância de um treinamento contínuo e da colaboração entre diferentes áreas do conhecimento.

A ressonância prática do perfil é evidente em investigações que, sem o uso dessa técnica, seriam apenas solucionadas. Goes Júnior (2017) aponta que, em casos de homicídios em série, o uso de perfis criminosos tem sido crucial para identificar as características comuns entre os crimes, permitindo que os investigadores reconheçam padrões e prevejam o comportamento futuro do crime.

A análise de traços psicopatológicos em crimes também tem sido amplamente discutida na literatura. Conforme Guimarães (2018), características como narcisismo, psicopatia e controle obsessivo aparecem com frequência nos perfis de assassinos em série. Essas características são identificadas a partir de evidências físicas e comportamentais específicas no local do crime, o que facilita a construção de perfis detalhados e auxilia as equipes de investigação.

No contexto brasileiro, Hemerly (2016) observa que o uso de perfis criminais ainda está em desenvolvimento, embora tenha apresentado resultados promissores. Ele menciona a necessidade de ampliar o uso de técnicas de análise comportamental e aumentar a integração entre os profissionais de segurança pública, psicólogos e pesquisadores.

Madrigal (2017) destaca que, em crimes sexuais, a análise das características das vítimas e do modus operandi do agressor é fundamental para identificar padrões comportamentais. Essas informações permitem que os investigadores compreendam a lógica por trás dos ataques e desenvolvam estratégias para capturar o ataque com maior rapidez.

O psicólogo criminal, por meio da elaboração de um perfil psicológico, desempenha um papel fundamental ao contribuir para a exclusão de suspeitos e ao direcionar investigações na busca pela identificação do autor do delito. Contudo, essa atividade é apenas uma parte do processo investigativo, que envolve profissionais como peritos, policiais, médicos legistas e outros especialistas presentes no local do crime. Segundo Correia, Lucas e Lamia (2017), a principal finalidade da técnica de perfil criminal é oferecer um retrato comportamental e psicológico do indivíduo. Embora não forneça uma identidade precisa, esse perfil apresenta

características que orientam e aprimoram o curso das investigações, facilitando a resolução de casos complexos.

É importante destacar que os perfis psicológicos, ao serem traçados, têm o potencial de redirecionar investigações, especialmente quando novos dados surgem ao longo do processo. Conforme Bertoldo (2019), uma análise comportamental pode eliminar suspeitos e concentrar os esforços de investigação nos indivíduos que se enquadram nas características identificadas. A Psicologia Criminal, nesse sentido, atua analisando os elementos presentes nos crimes, incluindo comportamentos descritos por testemunhas e vítimas, assim como padrões observados em delitos semelhantes.

No entanto, como alerta Hemerly (2016), mesmo quando baseado em informações plausíveis e comprovadamente úteis, os perfis psicológicos não são ferramentas absolutas. Isso ocorre porque o comportamento humano é complexo e pode variar significativamente diante de situações semelhantes, ou que pode ocasionar falhas mesmo em métodos aplicados por pesquisadores experientes. Essa limitação reforça a necessidade de um olhar crítico e multidisciplinar na aplicação das técnicas de análise comportamental.

Para aperfeiçoar as investigações criminais, foi desenvolvida a Psicologia Investigativa, uma abordagem que integra conhecimentos da Psicologia e do meio policial. Seu objetivo é examinar o comportamento do crime com base nos perfis elaborados, auxiliando tanto na acusação quanto na defesa (Correia; Lucas; Lamia, 2017). A Psicologia Forense, embora semelhante, diferencia-se por se concentrar no contexto jurídico, funcionando como um braço da psicologia clínica voltada ao sistema judiciário. Enquanto isso, a Criminologia adota uma perspectiva mais ampla, investigando o crime, o perfil do agente criminoso, suas condutas delituosas e o impacto sobre as vítimas (Penteado Filho, 2020).

No estudo da Criminologia, o histórico familiar e social do infrator é uma peça-chave. A análise de suas experiências de vida permite ao profissional identificar fatores de risco ou motivações que podem explicar a prática do delito. Entretanto, há casos em que um agente apresenta um bom comportamento ao longo da vida, mas um evento específico compromete seu equilíbrio emocional e leva à prática de um crime isolado, também chamado de crime eventual (Penteado Filho, 2020).

A observação dos comportamentos do crime e de sua saúde mental durante o delito fornece dados importantes para a elaboração de um perfil mais detalhado. Esse perfil é uma ferramenta útil, pois pode orientar o curso de investigações futuras, revelando padrões comportamentais comuns a diferentes crimes. Como aponta Bertoldo (2019), o processo investigativo não deve se limitar a apenas uma parte do crime, como a cena, o agente ou a

vítima. Todos os elementos devem ser cuidadosamente agrupados, como um quebra-cabeça, para que a dinâmica do crime seja plenamente compreendida.

O início de uma investigação criminal dá-se a partir da análise do local do crime, do relato das vítimas e testemunhas, e da recolha de provas que confirmam as hipóteses iniciais. De acordo com Goes Júnior (2017), o sucesso da investigação depende da quantidade e qualidade dos dados encontrados, incluindo imagens da cena do delito, objetos encontrados, marcas específicas deixadas pelo crime e informações incluídas da vítima, como histórico social e familiar. Cada detalhe deve ser minuciosamente avaliado, pois podemos oferecer pistas cruciais para a construção do perfil.

O perfilamento criminal baseia-se nas ciências humanas como sustentação das investigações, permitindo que se estabeleça uma conexão entre crimes e semelhantes que se identifiquem características recorrentes no comportamento dos criminosos. Bertoldo (2019) destaca que, ao observar padrões comportamentais, é possível direcionar a investigação para a identificação de um suspeito com características compatíveis com os dados encontrados.

Além disso, a análise criminológica, aliada aos relatos de testemunhas e vítimas, permite não apenas identificar os autores dos crimes, mas também atuar na prevenção de crimes futuros. Conforme Goes Júnior (2017), a elaboração de perfis criminais fornece informações que auxiliam na implementação de estratégias de segurança pública e políticas de prevenção.

A atuação de profissionais treinados e capacitados é fundamental para a eficácia das investigações. Penteado Filho (2020) ressalta que a colaboração entre policiais, investigadores, peritos, criminologistas e psicólogos é essencial para a construção de um perfil criminal preciso. Para isso, é necessário que todos os envolvidos tenham domínio dos conceitos de Criminologia, Psicologia do Direito e Direito Penal, garantindo uma abordagem mais integrada e eficiente.

Por fim, é evidente que a elaboração e análise de perfis psicológicos apresentam uma ferramenta necessária nas investigações criminais. Conforme Bertoldo (2019), ao fornecer informações sobre o comportamento e as motivações dos criminosos, a técnica de profiling contribui para a identificação dos indivíduos que transgrediram a lei, otimizando o trabalho das equipes de investigação e aumentando a eficácia na resolução de casos complexos.

CONCLUSÃO

Após a apresentação dos principais modelos de perfil criminal, ficou evidente a relevância da elaboração e análise do perfil psicológico no contexto das investigações criminais. Essa técnica possui um papel fundamental ao direcionar a investigação na identificação do autor

do delito, permitindo uma abordagem mais precisa e eficaz. Desta forma, é possível confirmar a hipótese proposta, uma vez que a construção do perfil psicológico contribui significativamente para a identificação do indivíduo responsável pela transgressão da lei. Além disso, essa ferramenta auxilia diretamente no desenvolvimento judicial de diversos processos criminais, ao fornecer informações que embasam decisões e fundamentam as investigações. Paralelamente, sua aplicação possui um impacto preventivo, ocorrendo na mitigação e antecipação de possíveis delitos futuros ao identificar padrões comportamentais recorrentes.

O perfilamento criminal não apenas auxilia na exclusão de suspeitos e no direcionamento de esforços policiais, como também fornece suporte técnico e científico às decisões judiciais, permitindo que o processo penal seja demorado com maior embasamento e justiça.

A elaboração de perfis criminais, conforme discutido ao longo deste trabalho, é uma técnica fundamentada em princípios da Psicologia Forense, Criminologia e Ciências Comportamentais. Através da análise dos vestígios deixados na cena do crime, do comportamento das vítimas e do modus operandi do agressor, os profissionais conseguem traçar características que ajudam a compreender a dinâmica dos delitos e a personalidade do infrator. Casos emblemáticos, como os de assassinos em série, evidenciaram a eficácia dessa abordagem para facilitar a captura de criminosos que, sem o uso dessa ferramenta, poderiam continuar ocorrendo impunemente.

A síntese dos principais pontos abordados revela que o perfil criminal contribui significativamente para a resolução de crimes ao alinhar métodos científicos com práticas investigativas tradicionais. Destacam-se as contribuições da Psicologia Investigativa, proposta de David Canter, e da Análise Investigativa Criminal desenvolvida pelo FBI, que revolucionaram o campo ao introduzir métodos sistemáticos e baseados em evidências. A eficácia da técnica foi comprovada não apenas em crimes violentos, como homicídios e crimes sexuais, mas também na prevenção de crimes ao identificar padrões comportamentais recorrentes.

No entanto, o uso do perfil criminal ainda enfrenta desafios importantes. Entre as principais limitações estão a subjetividade envolvida na interpretação de comportamentos, a possibilidade de estereotipagem de determinados grupos sociais e a necessidade de validação científica constante dos métodos aplicados. Além disso, a falta de profissionais capacitados e a escassez de recursos específicos para a aplicação das técnicas em países como o Brasil limitam o potencial dessa ferramenta nas investigações criminais.

Diante desses desafios, as perspectivas para a área apontam para a necessidade de investimentos em formação continuada de profissionais, bem como em pesquisas científicas que consolidem a validade e confiabilidade dos métodos de perfilagem criminosa. A integração de tecnologias avançadas, como a inteligência artificial e a análise de big data, promove a melhoria do processo de elaboração de perfis, tornando-o mais preciso e acessível às forças de segurança pública.

Portanto, o perfil criminal é uma ferramenta poderosa que tem contribuído de forma direta e significativa para o aprimoramento do sistema de justiça. Apesar dos desafios existentes, o avanço contínuo na área, aliado à capacitação de profissionais e ao uso de novas tecnologias, apresenta um cenário promissor para a aplicação do perfilamento criminal. Seu uso adequado não apenas fortalece as investigações, mas também garante uma atuação mais eficiente, justa e preventiva na resolução de crimes e na segurança pública.

REFERÊNCIAS

- BARTOL, Curt R.; BARTOL, Anne M. **Introduction to forensic psychology: Research and application**. Sage Publications, 2018.
- BERTOLDO, Juliana Marcela. **Psicologia criminal: perfil psicológico para auxiliar investigações criminais**. 2019. 42 f. Monografia (Graduação em Psicologia) – Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul.
- CAMPOS, Walfredo Cunha. **Curso completo de processo penal**. Salvador: JusPODIVM, 2018.
- CANTER, D. **Perfil do infrator e psicologia investigativa**. Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling, v. 1, p. 1-15, 2004.
- CAPEZ, Fernando. **Curso de processo penal**. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.
- CORREIA, E.; LUCAS, S.; LAMIA, A. **Perfil: uma técnica auxiliar de investigação criminal**. Análise Psicológica, v. 4, pág. 595-601, 2017.
- CRIGHTON, David A. Offender profiling. **Forensic psychology**, p. 21-35, 2021.
- DAVIES, Graham; BEECH, Anthony. Forensic psychology. In: **The Routledge Companion to Criminological Theory and Concepts**. Routledge, 2018. p. 74-77.
- FIGUEIREDO, LC **Epistemologia, história e além: reflexões sobre uma trajetória pessoal**. Psicologia: Ciência e Profissão, v. 30, p. 140-147, 2010.
- FRANÇA, F. **Reflexões sobre a psicologia jurídica e seu panorama no Brasil**. Psicologia: Teoria e Prática, v. 1, pág. 73-80, 2004.
- GOES JÚNIOR, CM **A importância da psicologia criminal na investigação policial**. 2. ed. Salvador: Cogito, 2017.

GONÇALVES, Joana Filipa Mendes. **Psicologia forense nas forças de segurança: o profiling em crimes de violência doméstica**. 2023. 106 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia Forense) – Universidade Federal de São Paulo, São Paulo Brasil, 2023. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10400.26/45745>. Acesso em: 17 julho, 2025.

GUIMARÃES, Rafael Pereira Gabardo. **O perfil psicológico dos assassinos em série e a investigação criminal**. Rev. Escola Superior de Polícia Civil, 2018.

HEMERLY, Marcus Vinicius Silva. **O perfil criminal e a investigação de homicídio em série**. JusBrasil, 2016.

HEMERLY, MVS **O perfil criminal e a investigação de homicídio seriado**. Conteúdo Jurídico. Brasília-DF, 2016. Disponível em: <http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,o-perfil-criminal-e-a-investigacao-dehomicidio-serial-55577.html#ftn3>. Acesso em: 17 julho, 2025.

HUSS, MT **Psicologia Forense**. Porto Alegre: Artmed, 2010.

KOCSIS, Richard N. (Ed.). **Applied criminal psychology: a guide to forensic behavioral sciences**. Charles C Thomas Publisher, 2018.

LAKATOS, EM; MARCONI, MA **Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

LOPES JÚNIOR, Aury. **Direito Processual Penal**. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.

MADRIGAL, Alexis Gabriel. **Investigação criminal constitucional: conceito, classificação e sua triplíce função**. JusBrasil, 2017.

MENDES, Bárbara Sofia Almeida. **Perfilamento criminal: técnica auxiliar de investigação criminal**. 2017. 67 f. Dissertação (Mestrado em Medicina Legal) – Universidade do Porto, Portugal.

MENDONÇA, Ana Cristina; MORAES, Geovane. **Prática de Direito Penal**. Salvador: JusPODIVM, 2017.

NEVES, Ana Cristina. Avaliação de risco de reincidência criminal: Aplicações e implicações em Psicologia Forense. **Simpósio Olhares da Psicologia**, 2024.

NUCCI, Guilherme de Souza. **Manual de processo penal e execução penal**. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

PASSOS, PSAO **Da justiça à psicologia forense**. 2014. Dissertação (Mestrado) – Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa, Portugal.

PENTEADO FILHO, Nestor S. **Manual Esquemático de Criminologia**. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

RAMOS, João Manuel Paula. **Os perfis criminais como técnica de apoio à investigação criminal na PSP**. Rev. ISCP, 2019.

RIBEIRO, Rita Alexandra Brilha; SOEIRO, Cristina Branca Bento de Matos. Analysing criminal profiling validity: Underlying problems and future directions. **International journal of law and psychiatry**, v. 74, p. 101670, 2021.

ROSA, C. **Vestígios psicológicos ou comportamentais no local do crime: uma evidência subutilizada no arcabouço pericial brasileiro.** Rev. Brás. de Criminalística, v. 3, pág. 16-28, 2016.

SANTANA, Jackson Henrique Emmanuel et al. **Psicologia Forense e sua relevância na Perícia Criminal.** **Revista Brasileira de Criminalística**, v. 11, n. 2, p. 7-13, 2022.

SILVA, Livia Castro. **O Criminal profiling e criminologia forense: Técnica de investigação de crime.** **Revista de Iniciação Científica e Extensão da Faculdade de Direito de Franca**, v. 8, n. 1, 2023.

SILVEIRA, Leon Murelli. **Elaboração de perfil psicológico de autores de homicídios através da avaliação da cena do crime.** 2021. 42f. Dissertação (Mestrado em Ciências Criminais) – Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

SOUSA, LMM de et al. **Uma metodologia de revisão integrativa da literatura.** Revista Investigação, v. 2, pág. 17-26, 2017.